

**DELIMITAREA INFRAȚIUNII DE CONSTRÂNGERE DE A FACE
DECLARAȚII DE INFRAȚIUNEA DE DEPUNERE DE DECLARAȚII
MINCINOASE, FORMULAREA DE CONCLUZII FALSE, EFECTUAREA
DE TRADUCERI INCORECTE**

Raisa GRECU

Doctor habilitat, conferențiar universitar,
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Republica Moldova
e-mail: raisa.grecu@gmail.com
<https://orcid.com/0000-0003-4505-9930>

Elena JENUNCHI

Doctorandă, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Republica Moldova
e-mail: elenajenunchi@yahoo.com
<https://orcid.com/0000-0002-0587-6883>

În prezentul articol sunt identificate și analizate deosebirile dintre infracțiunea de constrângere de a face declarații și infracțiunea de determinare la depunerea de declarații mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte. În urma investigației întreprinse se motivează oportunitatea operării unor modificări ale prevederilor legale ce incriminează aceste infracțiuni. Și anume, se formulează propunerea de a comasa normele date într-o singură normă penală. Norma modificată ar urma să includă semnele componentelor infracționale caracteristice pentru ambele infracțiuni. O asemenea modificare a reglementărilor legale poate contribui esențial la calificarea corectă a faptelor infracționale respective.

Cuvinte-cheie: *infracțiune, constrângere, determinare, declarații mincinoase, concluzii false, traducere incorectă, delimitare.*

**DELIMITATION OF THE OFFENSE OF COERCION TO MAKE DECLARATIONS FROM THE
OFFENSE OF FILING FALSE STATEMENTS, FORMULATING FALSE CONCLUSIONS, MAKING
INCORRECT TRANSLATIONS**

This publication identifies and analyses the differences between the offence of coercion to make statements and the offence of determination when making false statements, making false conclusions or making incorrect translations. As a result of the investigation undertaken, it is justified the expediency of making changes to the legal provisions that criminalize these crimes. Namely, the proposal is formulated to merge the given norms into a single criminal norm. The amended rule would include the signs of the criminal components characteristic of both crimes. Such a change in legal regulations can make an essential contribution to the correct classification of those criminal acts.

Keywords: *offense, coercion, determination, false statements, false conclusions, incorrect translation, delimitation.*

DÉLIMITATION DE L'INFRACTION DE COERCITION POUR FAIRE DES DÉCLARATIONS DE L'INFRACTION DE DÉPOSITION DE TROMPEUSES DÉCLARATIONS, FORMULATION DE FAUSSES CONCLUSIONS, EXÉCUTION DE TRADUCTIONS INCORRECTES

Cette publication identifie et analyse les différences entre l'infraction de contrainte de faire des déclarations et l'infraction de détermination lors de trompeuses déclarations, de fausses conclusions ou de traductions incorrectes. À la suite de l'enquête entreprise, il est justifié d'apporter des modifications aux dispositions juridiques qui criminalisent ces crimes. Et notamment, la proposition est formulée pour fusionner les normes données en une seule norme pénale. La règle modifiée inclurait les signes des composantes criminelles caractéristiques des deux crimes. Une telle modification de la réglementation juridique peut apporter une contribution essentielle à la classification correcte de ces actes criminels.

Mots-clés: *infraction, coercition, détermination, trompeuses déclarations, fausses conclusions, traduction incorrecte, délimitation.*

РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ О ПРИНУЖДЕНИИ К ДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ О ДАЧЕ ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ, ФОРМУЛИРОВАНИЯ ЛОЖНЫХ ВЫВОДОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕВЕРНЫХ ПЕРЕВОДОВ

В данной статье выявлены и анализированы различия между правонарушением, связанным с принуждением к даче показаний, и правонарушением о даче ложных показаний, формулировании ложных выводов и осуществления неверных переводов. По итогам исследования мотивирована возможность внести изменения в положения закона, инкриминирующие эти преступления. А именно, сформулировано предложение объединить данные нормы в единую уголовную норму. В измененное правило будут включены признаки состава преступления, характерного для обоих правонарушений. Такое изменение правовых норм может внести существенный вклад в правильную классификацию этих преступных действий.

Ключевые слова: *преступление, принуждение, определение, ложные показания, ложные выводы, неверный перевод, разграничение.*

Introducere

În scopul realizării principiului aflării adevărului în cadrul procesului penal, civil, contravențional sau în instanța de judecată internațională, legislatorul a încriminat nu numai constrângerea de a face declarații, dar și determinarea la depunerea de declarații mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte, infracțiunea încriminată în art. 314 CP RM. Infracțiunea dată prezintă multe semne asemănătoare cu infracțiunea prevăzută la art. 309 CP RM Constrângerea de a face declarații, iar în legătură cu acest fapt, pentru a evita erorile de calificare ale actelor infracționale, este necesar de a stabili liniile de demarcație dintre aceste infracțiuni.

Rezultate obținute și discuții

Art. 309 CP RM încriminează fapta de constrângere de a face declarații într-o variantă tip: „, Constrângerea persoanei, prin amenințare sau prin alte acte ilegale, de a face declarații, de a încheia acord de recunoaștere a vinovăției, constrângerea, în același mod, a expertului de a face concluzia sau a traducătorului, sau a interpretului de a face o traducere sau interpretare incorectă de către persoana care constată infracțiunea, ofițerul de urmărire penală, procuror sau de către judecător, dacă aceasta nu constituie tortură, tratament inuman sau degradant.”

Art. 314 CP RM încriminează fapta de determinare la depunerea de declarații mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri

incorecte într-o variantă-tip și una agravantă. Astfel, alin. (1) al art. 314 CP RM prevede: „Determinarea, prin constrângere sau prin promisiune, prin oferire sau dare de bunuri, servicii ori de alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale, a martorului sau a părții vătămate la depunerea de declarații mincinoase, a expertului la formularea de concluzii sau declarații false, a interpretului sau a traducătorului la efectuarea de interpretări sau traduceri incorecte, precum și la eschivarea de la depunerea declarațiilor, de la formularea concluziilor sau declarațiilor, de la efectuarea interpretărilor sau traducerilor, în cadrul procesului civil, procesului penal, procesului contravențional sau în instanța de judecată internațională; iar la alin. (2) aceeași acțiune: a) săvârșită de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală. [1]

Din aceste prevederi legale rezultă că martorul, partea vătămată, expertul, interpretul, traducătorul pot fi determinați, prin anumite metode precum : constrângere, promisiuni, oferirea sau darea de bunuri, servicii ori alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale, să nu-și îndeplinească obligațiile în modul stabilit de lege. Scopul incriminării faptei date fiind descurajarea acțiunilor de constrângere sau corupere a acestor persoane.

Dispoziția alin. (1) art. 314 Cod penal pune în evidență modalitățile normative cu caracter alternativ ale acțiunii prejudiciabile: 1) determinarea prin constrângere; 2) determinarea prin promisiune de bunuri, de servicii ori de alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale; 3) determinarea prin oferirea de bunuri, de servicii; 4) determinarea prin darea de bunuri, de servicii ori de alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale; - a martorului, a părții vătămate- la depunerea sau la eschivarea de la depunerea declarațiilor, a expertului- la formularea de concluzii sau declarații false sau la eschivarea de la formularea concluziilor sau declarațiilor, a interpretului - la efectuarea de interpretări sau traduceri incorecte ori

la eschivarea de la efectuarea interpretărilor sau traducerilor. [2, p.758]

În cele ce urmează ne vom referi pentru început la similitudinile existente între infracțiunile prevăzute la art. 314 CP RM și art. 309 CP RM, deoarece anume existența acestora generează uneori anumite dificultăți în procesul încadrării juridico-penale corecte a faptelor respective. Determinarea la depunerea de declarații mincinoase, în măsură egală, atentează atât la interesele organelor de urmărire penală, cât și asupra activității instanțelor de judecată. Astfel, vom pune semn de egalitate între obiectul juridic special al infracțiunii de constrângere de a face declarații și al infracțiunii de determinarea la depunerea de declarații mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte. În ambele cazuri obiectul juridic special al infracțiunilor analizate are un caracter multiplu. *Obiectul juridic principal* al acestora este format din relațiile sociale cu privire la contribuirea la înfăptuirea justiției, sub aspectul neadmiterii determinării (în cazul infracțiunii de constrângere de a face declarații –constrângerii) unor persoane participante la procesul penal să săvârșească acțiuni și inacțiuni (în cazul constrângerii de a face declarații – doar acțiuni) contrare legii sau ce nu corespund cu voința lor. *Obiectul juridic secundar* este identic în ambele cazuri, fiind alcătuit din relațiile sociale cu privire la libertatea psihică (morală), integritatea corporală sau sănătatea persoanei. *Obiectul material* al acestor infracțiuni este prezent doar atunci când este aplicată constrângerea fizică, acesta fiind corpul persoanei împotriva căreia se îndreaptă forța fizică. În ipoteza de determinare prin promisiune, prin oferire sau dare de bunuri, servicii ori de alte avantaje patrimoniale și nepatrimoniale, în cazul infracțiunii prevăzute la art. 314 CP RM, obiectul imaterial îl constituie bunurile, serviciile ori alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale, care nu i se cuvin martorului, părții vătămate, expertului, interpretului sau traducătoru-

lui, lipsind un temei legal care ar justifica promisiunea, oferirea sau darea unor astfel de remunerații acestora. [3, p.755] Conform opiniei lui M. Poliakov, determinarea la depunerea de declarații mincinoase reprezintă o formă periculoasă de opunere și împotrivire actului de justiție, din următoarele considerente: a) contribuie la darea de declarații false, ceea ce împiedică și complică stabilirea adevărului în cadrul cauzei penale, fapt care poate avea drept urmare condamnarea persoanelor nevinovate; b) este însoțită de exercitarea unei influențe ilegale asupra martorilor, părților vătămate, experților, uneori chiar periculoasă pentru viața, sănătatea și averea persoanelor vizate sau a rudelor acestora. [4, p.94]

În continuare ne vom referi la *victimă* infracțiunilor analizate. În calitate de victimă a constrângerii de a face declarații pot apărea bănuitul sau învinuitul (art. 103 CPP), martorul (art. 105 CPP), partea vătămată (art. 111 CPP), partea civilă sau partea civilmente responsabilă (art. 112 CPP). Ca expert, interpret sau traducător, pot fi persoanele definite în p.12) art. 6 CPP și respectiv în p.19), 48) art. 6 CPP. [5, p.677] Spre deosebire de prevederile art. 309 CP, în cazul infracțiunii prevăzute la art. 314 CP RM victime poate fi martorul, partea vătămată, expertul, traducătorul, interpretul. Observăm că cercul persoanelor ce pot fi victime ale infracțiunii de constrângere de a face declarații este mult mai larg în raport cu cele ale infracțiunii de determinare la depunerea de declarații mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte.

Spre deosebire de *latura obiectivă* a infracțiunii de constrângere de a face declarații, *latura subiectivă* a infracțiunii prevăzută la art. 314 CP RM se exprimă prin constrângerea martorului, a părții vătămate de a face declarații mincinoase, a expertului de a face concluzii sau declarații false, a interpretului sau a traducătorului de a face interpretări ori de a face traduceri incorecte, precum și de a se eschiva de la aceste obligații. [6, p. 594] În cazul ambelor

infracțiuni, când vorbim despre constrângere se are în vedere atât constrângerea fizică cât și psihică. Însă să nu uităm de specificația făcută de legiuitor în norma ce incriminează constrângerea de a face declarații, în cazul aplicării constrângerii fizice, aceasta nu trebuie să constituie tortură, tratament inuman sau degradant. Modalitățile normative ale acțiunii prejudiciabile specificate la art. 314 CP RM, au caracter alternativ și pot îmbrăca următoarele forme: determinarea prin constrângere, determinarea prin promisiune de bunuri, servicii ori alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale, determinarea prin oferirea de bunuri, de servicii, ori de alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale precum și determinarea prin darea de bunuri, servicii ori alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale

- a martorului sau a părții vătămate la depunerea de declarații mincinoase sau la eschivarea de la depunerea declarațiilor;

- a expertului la formularea de concluzii sau declarații false sau la eschivarea de la formularea concluziilor sau declarațiilor;

- a interpretului sau a traducătorului la efectuarea de interpretări sau traduceri incorecte ori la eschivarea de la efectuarea interpretărilor sau traducerilor. În cazul infracțiunii de constrângere de a face declarații modalitățile normative ale acțiunii prejudiciabile de asemenea au un caracter alternativ însă pot avea doar trei forme: constrângerea persoanei prin amenințare sau prin alte acte ilegale, de a face declarații sau de a încheia acordul de recunoaștere a vinovăției, constrângerea expertului prin amenințare sau prin alte acte ilegale, de a face concluzia și constrângerea traducătorului ori a interpretului, prin amenințare sau prin alte acte ilegale, de a face o traducere sau interpretare incorectă.

Infracțiunile analizate sunt formale și se consideră consumate din momentul constrângerii. Nu are importanță dacă constrângerea asupra martorului, părții vătămate, expertului, interpretului sau traducătorului

a avut efect asupra acestora sau nu și au dus la îndeplinirea sau nedeplinirea cerințelor infractorului. Spre deosebire de constrângere de a face declarații, în încercarea de a determina mărturia mincinoasă, care a fost respinsă de martor, expert sau interpret, apare ca o tentativă întreruptă de a instiga mărturia mincinoasă. Aici, însă, dacă martorul constrâns sau corupt acceptă să săvârșească mărturia mincinoasă, dar ulterior se dezice și spune adevărul, încercarea de a determina mărturia mincinoasă apare ca o tentativă fără efect. Prin urmare, și în primul caz și în cazul al doilea suntem în prezența a două variante de tentativă de a determina mărturia mincinoasă. [7, p.174]

Latura subiectivă se realizează prin intenție directă în cazul ambelor infracțiuni, faptul dat rezultând din conținutul normei formulate în art. 309 CP și respective art. 314 CP RM. Făptuitorul își dă seama că el, prin constrângere, amenințări, promisiune, prin oferire sau dare de bunuri, servicii ori de alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale, sau prin alte acțiuni ilegale obligă victima să depună declarații, după caz, să dea concluzia, traducerea, interpretare și dorește acest lucru. Motivele pot fi variate, de la caz la caz. În cazul infracțiunii de determinare la depunerea de declarații mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte, motive pot fi: interesul material, năzuința de a obține unele avantaje nepatrimoniale, răzbunare, năzuința de a împiedica desfășurarea în condiții normale a urmăririi penale, etc., iar scopul ca și în cazul infracțiunii de constrângere de a face declarații, este unul special: scopul de a face martorul sau partea vătămată să depună declarații mincinoase ori să se eschiveze de la depunerea declarațiilor; scopul de a face expertul să formuleze concluzii sau declarații false ori să se eschiveze de la formularea concluziilor sau declarațiilor, scopul de a face interpretul sau traducătorul să efectueze interpretarea sau traducerea incorectă ori să se eschiveze de la efectuarea in-

terpretărilor sau traducerilor. În cazul constrângerii de a face declarații, scopul exercitării influenței ilegale este direcționat spre aceiași subiecți ca în cazul infracțiunii de determinare la depunerea de declarații mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte, fiind completați cu bănuitul, învinuitul, partea civilă, partea civilmente responsabilă, însă în acest caz avem ca scop obținerea declarațiilor, concluziei, traducerilor, interpretărilor, obținerea acordului de recunoaștere a vinovăției, în prezența modalității normative de constrângere prin amenințare sau alte acte ilegale. După cum am menționat anterior, pentru calificarea faptei în baza art. 309 CP RM, nu are importanță dacă persoana este constrânsă să facă declarații false sau adevărate, la fel, nu contează dacă expertul este constrâns să facă o concluzie falsă sau adevărată. Aceasta este deosebirea principală între infracțiunea specificată la art. 309 CP RM și cea prevăzută la art. 314 CP RM. În ultimul caz, răspunderea se aplică pentru constrângerea martorului sau a părții vătămate de a face declarații numai mincinoase, ori a expertului de a face doar concluzii false. Însă, în legătură cu traducerile și interpretările traducătorul sau interpretul, în cazul ambelor infracțiuni aceștia sunt constrânși de a face o traducere sau interpretare incorectă.

Motivele constau în: năzuința de autoafirmare, înțelegerea denaturată a obligațiilor de serviciu, incapacitatea de a soluționa pe căi legale problema creată, etc. [8, p.756]

Subiectul acestor infracțiuni este persoana responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani. Deosebirea principală dintre aceste două infracțiuni, în legătură cu subiectul infracțiunii, este că în cazul infracțiunii de determinare la depunerea de declarații mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte nu este necesar ca subiectul să aibă o calitate specială. Deci, deducem că în cazul în care

aceste acțiuni ilegale de constrângere vor fi săvârșite de către persoana care constată infracțiunea, ofițerul de urmărire penală, procuror sau judecător, va interveni răspunderea penală conform art. 309 CP RM și nu conform art. 314 CP RM.

În opinia noastră, caracteristicile infracțiunii de constrângere de a face declarații luate conjugate cu cele ale infracțiunii de determinare la depunere de declarații mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte sunt similare elementelor componente de infracțiune prevăzută de legea penală română la art. 272 CP Rom. Influențarea declarațiilor: „ Încercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârșită asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declarații, să își retragă declarațiile, să dea declarații mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă actul de intimidare sau corupere constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni”. [9] Este un exemplu de reglementare exhaustivă într-un singur articol a unor fapte infracționale ce posedă foarte multe caracteristici similare.

Concluzii

Considerăm binevenită modificarea respectivă a normei art.309 CP RM, având ca exemplu norma română, astfel încât normele prevăzute la art.314 CP RM și art.309 CP RM să fie comasate într-o singură normă care să încredințeze acțiunile ilegale de influențare a declarațiilor, fie acestea adevărate sau nu. Astfel, se va rezolva și problema de calificare generată de situația în care acțiunile ilegale sunt îndreptate asupra rudelor sau persoanelor apropiate ale victimelor infracțiunii de constrângere de a face

declarații. La fel vor fi eliminate orice divergențe de opinii existente în problema ce ține de penalizarea persoanelor care acționează cu acordul expres sau tacit al subiectului special al infracțiunii de constrângere de a face declarații, asupra căreia ne-am referit de asemenea anterior. În urma comasării, noua norma penală ar include în sine semnele ambelor componente de infracțiune și poate fi formulată, după cum urmează: Art. 309 „Influențarea declarațiilor, concluziilor, traducerilor sau interpretărilor în procesul penal” 1) Influențarea declarațiilor, concluziilor, traducerilor sau interpretărilor în cadrul unui proces penal, prin constrângere, promisiune sau oferire de bunuri cât și alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale ori prin altă faptă ilegală cu efect vădit intimidant, săvârșită asupra participanților la proces, asupra unei rude sau persoane apropiate, să depună declarații, să formuleze concluzii, interpretări, traduceri, fie ele adevărate sau false, încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției, precum și la eschivarea de la depunerea declarațiilor, de la formularea concluziilor, efectuarea interpretărilor sau traducerilor, în cadrul procesului civil, procesului penal, procesului contravențional sau în instanța de judecată națională sau internațională”.

Iar în calitate de circumstanță agravantă, rămâne a fi cea prevăzută la alin. (2) art. 314 CP RM - aceeași acțiune: a) săvârșită de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală. Considerăm această modificare oportună și conformă în cea mai mare măsură regulilor tehnicii legislative. Ea va reduce semnificativ și din problemele de calificare ce apar în practică în legătură cu problemele delimitării infracțiunilor prevăzute la art. 309 CP RM „Constrângerea de a face declarații” și art. 314 CP RM „Determinarea la depunerea de declarații mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte”, întrucât norma nouă ar acționa ca un tot întreg ce va reglementa exhaustiv fapta infracțională incriminată.

Bibliografie

1. Cod Penal al Republicii Moldova, publicat:14.04.2009, în Monitorul Oficial Nr.72-74, art Nr:195, art.314.

2. BRÎNZA, S., STATI, V. Drept Penal Partea Specială, Vol.II, 2011. 754 P.- ISBN 978-9975-53-034-7, p. 758.

3. Ibidem, p.755.

4. ПОЛЯКОВ, М.П. О защите обвиняемого и «защите от обвиняемого»././ Государство и Право, 1998, №4, стр. 94.

5. Comentariu. Codul Penal al Republicii Moldo-

va, Nr.985-XV din 18.04.2002, în Monitorul Oficial al RM nr.72-74/195 din 14.04.2009, ISBN: 978-9975-105-20-0, p.677.

6. BRÎNZA, S., ULIANOVSKI, X., STATI, V., GROSU, V., ȚURCANU, I., Op.cit, p.594.

7. ULIANOVSKI, Gh. Infrațiuni care împiedică îmfăptuirea justiției, Ed. Garuda-art, Chișinău, 1999, p.174.

8. BRÎNZA, S., STATI, V. Op.cit., p.756.

9. Codul penal al României. Legea nr.286/2009 / Ministerul Justiției. - Ed. oficială 2014.- București: Monitorul Oficial R.A., 2014, ISBN 978-973-567-866-1

